

ШЕХОВЦЕВА Лидия Семёновна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
доктор экономических наук, доцент, профессор-консультант; e-mail: shehovcev47@mail.ru*

МУКОВНИНА Елена Юрьевна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
старший преподаватель; e-mail: elena_263@mail.ru*

БОРОДАВКИНА Наталья Юрьевна

*Балтийский Федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: nborodavkina@kantiana.ru*

**ТЕНДЕНЦИИ РОСТА ОБЪЕМОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ**

В статье рассматриваются вопросы промышленного развития регионов Северо-Западного федерального округа, в которых действуют государственные индустриальные парки. Исследуется динамика объёмов промышленного производства регионов, в том числе на территории парков, в условиях ужесточения санкций и ограничений. Приведены статистические данные о функционировании государственных индустриальных парков в Северо-Западном федеральном округе и их роли в развитии промышленности в регионах. Показано, что, несмотря на малую долю индустриальных парков в объёмах промышленного производства регионов, наблюдаются тенденции её стабильного ежегодного увеличения. Темпы роста произведённой продукции резидентами парков существенно превышают темпы роста объёмов промышленного производства в регионе. Следствием санкций со стороны стран Запада стало замедление производств в регионах в целом, однако индустриальные парки показали себя с наилучшей стороны. Проведённое исследование позволило выделить три основных модели функционирования и развития государственных индустриальных парков в Северо-Западном федеральном округе. Определено, что в настоящее время большинство парков развиваются по сервисной модели, которая предполагает хаотичное наполнение парка резидентами без привязки к отраслевой специализации. Однако наиболее перспективными с точки зрения достижения роста объёмов промышленного производства являются кооперативная и отраслевая модели. Сделан вывод о высокой роли государственных индустриальных парков, как площадок создания кооперативных цепочек и развития производственной кооперации и кластеризации, в формировании устойчивого промышленного роста регионов.

Ключевые слова: индустриальный парк, промышленное производство, санкции, модели, экономический рост, устойчивое развитие

Для цитирования: Шеховцева Л.С., Муковнина Е.Ю., Бородавкина Н.Ю. Тенденции роста объёмов промышленного производства на территории государственных индустриальных парков Северо-Западного федерального округа в условиях санкций и ограничений // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №4. С. 121–131. DOI: 10.5281/zenodo.10336896.

Дата поступления в редакцию: 13 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 10 ноября 2023 г.

Lidiya S. SHEKHOVTSEVA

*Immanuel Kant Baltic Federal University;
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Associate Professor, Consulting Professor; e-mail: shehovcev47@mail.ru*

Elena Yu. MUKOVNINA

*Immanuel Kant Baltic Federal University;
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
Senior Lecturer; e-mail: elena_263@mail.ru*

Natalia Yu. BORODAVKINA

*Immanuel Kant Baltic Federal University;
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: nborodavkina@kantiana.ru*

GROWTH TRENDS IN INDUSTRIAL PRODUCTION OF STATE INDUSTRIAL PARKS OF THE NORTHWESTERN FEDERAL DISTRICT UNDER SANCTIONS AND RESTRICTIONS

Abstract. *The article discusses issues of industrial development of the regions of the Northwestern Federal District, in which state industrial parks operate. The dynamics of regional industrial production volumes, including those in parks, are studied under conditions of tightening sanctions and restrictions. The article provides the statistical data on the functioning of state industrial parks in the Northwestern Federal District and their role in the development of industry in the regions. It is shown that, despite the small share of industrial parks in the volumes of industrial production in the regions, there are trends of its stable annual increase. The growth rate of products produced by park residents significantly exceeds the growth rate of industrial production in the region. The consequence of sanctions from Western countries was a slowdown in production in the regions as a whole, but industrial parks showed their best side. The study made it possible to identify three main models of the functioning and development of state industrial parks in the Northwestern Federal District. It has been determined that currently most parks are developing according to a service model, which involves chaotic filling of the park with residents without reference to industry specialization. However, the most promising from the point of view of achieving growth in industrial production are cooperative and sectoral models. A conclusion is drawn about the high role of state industrial parks, as platforms for the creation of cooperative chains and the development of industrial cooperation and clustering, in the formation of sustainable industrial growth of regions.*

Keywords: *industrial park, industrial production, sanctions, models, economic growth, sustainable development*

Citation: Shekhovtseva, L. S., Mukovkina, E. Yu., & Borodavkina, N. Yu. (2023). Growth trends in industrial production of state industrial parks of the Northwestern Federal District under sanctions and restrictions. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(4), 121–131. doi: 10.5281/zenodo.10336896. (In Russ.).

Article History

Received 13 October 2023
Accepted 10 November 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Ужесточение санкций в 2022 г. привело к снижению инвестиционной привлекательности регионов, повышению рисков вложений в приграничные регионы и реализации зелёных проектов. На этом фоне индустриальные парки как крупные государственные площадки становятся востребованными среди предприятий промышленности. Размещение производств на подготовленной территории, эффекты кооперации и экономия на логистических издержках дают возможность бизнесу противостоять внешним вызовам и ограничениям. Обеспечение темпов роста промышленного производства и его дальнейшее устойчивое развитие возможно только за счёт слаженных действий государства и частного сектора.

Целью исследования выступает оценка тенденций роста объёмов промышленного производства на территории государственных индустриальных парков Северо-Западного федерального округа в условиях санкций и ограничений.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Роль индустриальных парков в развитии промышленного производства регионов рассматривается в работах В.Н. Войтюк, В.В. Глухов [1], С.Н. Кузнецовой [3], Д.С. Миронова [5], С.В. Радыгиной [9], А.Е. Плахина [7], Т.И. Слепковой [10] и др.

В.Н. Войтюк и А.Ю. Горохов [2] отмечают вклад индустриальных парков в пространственное развитие регионов, указывая на взаимосвязь действий управляющей компании парка и государства по пространственному развитию на основе принципов территориальности, концентрации, специализации и пропорциональности.

С.В. Радыгина [9] в своём исследовании указывает на участие индустриальных парков в локализации промышленного производства. Автором выделены эффекты кооперации и локализации производства, проявляющиеся в снижении издержек на формирование запасов, сбытовых и логистических затрат, разви-

тии взаимодополняющих производств, и экономии на прочих услугах, не связанных с основным видом деятельности резидента.

Роль индустриальных парков в укреплении промышленного сектора экономики региона, в том числе за счёт интеграции малых промышленных предприятий на базе парков в структуры промышленных кластеров, прослеживается в исследовании С.Н. Кузнецовой [3]. Готовность индустриальных парков выстраивать стратегию развития не только с учётом социально-экономических, но и экологических факторов способствует развитию ресурсоэффективности промышленного производства, минимизации негативного воздействия на окружающую среду [4]. Индустриальный парк содействует переходу к «зелёному» экономическому росту путём балансировки интересов промышленности и сохранения окружающей среды [15].

Развитие индустриальных парков как основную задачу промышленной политики регионов в части преодоления санкционных барьеров исследует Д.С. Миронов [6]. Он отмечает необходимость включения индустриальных парков в стратегию социально-экономического развития регионов как целевого фактора развития промышленного комплекса. На способность индустриальных парков противостоять внешним факторам, положительно реагировать на них и адаптироваться к долгосрочному развитию указывают и зарубежные авторы [1].

Зарубежные исследования также высоко оценивают значение индустриальных парков в развитии промышленности. Так, в Китае более 60% промышленного производства осуществляется на территории индустриальных парков [13].

Со строительством индустриальных парков Т.И. Слепкова [11] связывает развитие промышленной инфраструктуры в регионе. А.Е. Плахин [8] отмечает роль индустриальных парков в повышении конкурентоспособности производств, их модернизации.

Несмотря на значительное количество

исследований по проблемам управления и развития индустриальных парков, в том числе государственной формы собственности, не решены и остаются открытыми вопросы влияния парковых структур на промышленный рост регионов, на его устойчивый характер в разрезе социальных, экономических и экологических направлений.

Методы исследования

При проведении исследования были использованы общенаучные методы анализа, синтеза, а также концептуального анализа и сравнения, в том числе вторичный статистический анализ, табличная и графическая интерпретация полученной информации. Эмпирическая база исследования представлена официальными статистическими данными Федеральной службы государственной статистики, данными Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и кластеров Минпромторга РФ, публикациями в научных изданиях.

Результаты исследования

Влияние санкций и ограничений в большей степени ощутимо в Северо-Западном федеральном округе, поскольку именно здесь сосредоточено большинство приграничных территорий. Инвестиции в эти территории сопряжены с большим риском, чем в Центральной России. Поэтому формирование площадок для независимого и стабильного промышленного развития является приоритетным для таких регионов.

В настоящее время в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) действует 5 государственных индустриальных парка и 1 находится в процессе создания. Парки расположены в Вологодской области («Шексна»), Калининградской области (действующий «Храброво» и создаваемый «Черняховск»), Ленинградской области («Пикалево» и «Северо-Западный нанотехнологический центр») и Псковской области («Моглино»). Все рассматриваемые парки имеют государственную форму собственности, за исключением «Храброво», для которого характерна смешанная форма, предполагающая участие как государства, так и

частных инвесторов в финансировании строительства и дальнейшей эксплуатации парка.

Государственные индустриальные парки (ГИП) как инфраструктурные элементы региональной экономики начали развиваться сравнительно недавно, однако в настоящее время уже понятно, что это перспективная форма развития промышленности в регионах, привлечения инвестиций крупного и среднего бизнеса и активного взаимодействия государства с предприятиями региона. Сравнивая динамику объёмов промышленного производства в регионах присутствия государственных индустриальных парков и объёмы производства резидентов этих парков за последние 5 лет, можно отметить стабильную тенденцию увеличения роли производств, расположенных на территории парков, в достижении устойчивого роста регионов с 0,01% в 2018–2019 гг. до 0,35% в 2022 г. (рис. 1).

На эмпирическом уровне взаимосвязь строительства государственных индустриальных парков и роста объёмов промышленного производства очевидна. Индустриальные парки являются площадками для размещения производственных мощностей, обеспечивая при этом необходимую инфраструктуру и поддержку со стороны государства. Развитие промышленного производства в регионе способствует созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений и улучшению экономической ситуации. В свою очередь, наличие индустриальных парков может стимулировать развитие новых отраслей и технологий, а также привлечение инвестиций. Перспективы промышленного роста в регионах во многом обусловлены наличием государственных индустриальных парков в этих регионах и активным их наполнением и развитием. Стоит обратить внимание на то, что темпы роста объёмов промышленного производства резидентов государственных индустриальных парков более, чем в 2 раза превышают темпы роста объёмов регионального производства. При этом, ужесточение санкций и ограничений в 2022 г., и связанные с этим рост издержек на логистику

и обеспечение производственных мощностей, привели к падению объёмов выпуска продукции в регионах СЗФО на 2,1%, однако промышленные парки демонстрируют противоположный показатель – рост в 5,47 раза (рис. 2). Это свидетельствует о возможности быстрой

адаптации бизнеса к внешним ограничениям на территории государственных промышленных парков, что связано как с непосредственным доступом к государственным программам поддержки, так и с возможностью кооперации резидентов на территории парка.

Рис. 1 – Динамика доли объёмов промышленного производства резидентов ГИП в общем объёме промышленного производства регионов присутствия ГИП в 2018–2022 гг. (сост. по данным Росстата и ГИСИП)

Рис. 2 – Динамика темпов роста объёмов промышленного производства резидентов ГИП и регионов их присутствия в 2018–2022 гг. (рассчитано по данным Росстата и ГИСИП)

Таких результатов удалось достичь при доле занятой резидентами площади парков всего в 21,8% в СЗФО (рис. 3). Это говорит о том, что потенциал роста объёмов промышленного производства в парках достаточно высокий. Однако темпы наполнения парков резидентами остаются слабыми. За 2018–2022 гг. заполняемость государственных промышленных парков СЗФО увеличилась лишь на 4,6%.

Заполняемость парков позволяет создавать новые рабочие места, увеличивать объём инвестиций как в инфраструктуру парка, так и в развитие производств на территории региона. Чем больше предприятий-резидентов находится в парке, тем более развитой становится его инфраструктура и тем большие объёмы промышленного производства он может обеспечить.

Рис. 3 – Динамика доли площади ГИП, занятой резидентами, в 2018–2022 гг. (сост. по данным Росстата и ГИСИП)

Развитие государственных промышленных парков и наполнение их резидентами привлекает кадры в отрасли промышленного производства. Так, рост числа резидентов в госу-

дарственных промышленных парках СЗФО способствовал созданию 1474 рабочих мест в 2022 г., что в 3,7 раза больше показателя 2018 года (табл. 1).

Таблица 1–Показатели деятельности государственных промышленных парков в СЗФО в 2018–2022 гг. (рассчитано по данным Росстата и ГИСИП)

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	Изменение за 5 лет, %
Число резидентов ГИП, ед.	15	16	20	31	58	386,7
Число созданных рабочих мест, ед.	394	446	554	1078	1474	374,1
Кол-во созданных рабочих мест на 1 резидента ГИП	26	28	28	35	25	96,8
Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в ГИП в консолидированный бюджет РФ, млн. руб.	45,9	211,6	207,6	283,1	413,4	899,9
Поступления в консолидированный бюджет РФ на 1 резидента ГИП, млн. руб.	3,1	13,2	10,4	9,1	7,1	232,7
Суммарный объем государственных вложений в инфраструктуру ГИП, млн. руб.	141,0	703,5	1249,1	531,1	492,5	349,4
Объем внебюджетных инвестиций резидентов ГИП, млн. руб.	1556,1	3663,4	5043,0	4882,0	10807,9	694,6
Объем инвестиций в инфраструктуру ГИП на 1 резидента, млн. руб.	103,7	229,0	252,1	157,5	186,3	179,6

Создание новых рабочих мест в регионах способствует устойчивому экономическому развитию региона, так как предприятия создают спрос на товары и услуги, что стимулирует рост местной экономики. Инвестиции в промышленность могут привести к созданию

новых технологий и инноваций, которые могут быть использованы в других отраслях. Открытие новых производств на территории парков, предоставляя рабочие места, приводит к снижению уровня безработицы в регионе, что улучшает качество жизни населения. Наконец,

создание рабочих мест может способствовать развитию инфраструктуры и социальной сферы региона, что в свою очередь привлекает новых инвесторов и способствует дальнейшему развитию региона.

Наблюдается также рост объема налоговых и таможенных платежей в 2018–2022 гг. почти в 9 раз, достигнут рекордных 413,4 млн. руб. в 2022 г. Объем поступлений в бюджет, приходящихся на 1 резидента, в 2022 г. составил 7,1 млн. руб., что в 2,3 раза выше показателя 2018 года. Увеличение налоговых поступлений, хоть и является естественным фактором роста промышленного производства, позволяет государству осуществлять дополнительные инвестиции в инфраструктуру, в том числе и индустриальных парков, стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства в регионе и на территории парковых структур, улучшать качество жизни работников.

При росте суммарного объема государственных вложений в инфраструктуру исследуемых парков СЗФО в 3,5 раза, объем инвестиции резидентов парков увеличился в 6,9 раза. На одного резидента государственных индустриальных парков СЗФО приходится более 100 млн. руб. инвестиций и даже в условиях ужесточения санкций и новых ограничений в 2022 году наблюдается увеличение этого показателя. Объединение на одной территории парка предприятий различных форм собственности, масштаба, видов деятельности позволяет более стойко реагировать на внешние ограничения, способствует формированию устойчивой предпринимательской среды.

Исследование практики функционирования государственных индустриальных парков в СЗФО позволило автору выделить три основных модели их развития:

1. Сервисная модель, согласно которой деятельность ГИП направлена на привлечение резидентов любой формы собственности, отраслевой принадлежности, а задача управляющей компании состоит в предоставлении комплекса услуг, отвечающих запросам резидентов (рис. 4). В рамках сервисной модели

управляющая компания может организовать совместные с другими резидентами закупки сырья, распределить транспортные потоки, оказать содействие в сбыте продукции с помощью маркетинговых мероприятий.

Рис. 4 – Сервисная модель государственного индустриального парка (УК – управляющая компания, P1, P2, P3...Pn – резиденты парка)

Рис. 5 – Кооперативная модель государственного индустриального парка (УК – управляющая компания, P1, P2, P3...Pn – резиденты парка)

Таким образом, сервисная модель предполагает активное участие управляющей компании в развитии парка и его наполнении.

2. Кооперативная модель, при которой наполнение ГИП резидентами осуществляется не в хаотичном порядке, а целенаправленно

путём формирования цепочек добавленной стоимости между резидентами парка, создавая сети промышленного симбиоза (рис. 5).

Промышленный симбиоз рассматривается как «взаимовыгодное сотрудничество между двумя или более отраслями или организациями для обмена ресурсами» [14]. В основе плодотворного промышленного симбиоза лежит географическая близость и наличие совместного доступа к ресурсам [12]. В рамках модели возможно как взаимодействие между всеми резидентами парка, так и создание производственных цепочек между несколькими резидентами. Количество производственных цепочек на территории парка зависит от занимаемой им территории, наличия ресурсов и доступа к ним, количества резидентов парка и других факторов.

Промышленный симбиоз на территории парка способствует формированию устойчивого конкурентного преимущества как его участников, так и региона.

Кооперативная модель основана на активном взаимодействии резидентов парка между собой и с управляющей компанией.

3. Отраслевая модель, которая предполагает наполнение ГИП резидентами в новых отраслях деятельности для региона, создание цепочек производственной кооперации в новых отраслях в целях развития отраслевой диверсификации региона (рис. 6). В данной модели предусмотрено взаимодействие парков между собой, в том числе резидентов парков, по поводу: поставок сырья, комплектующих, консалтинговых услуг, основанного на принципах межкластерного взаимодействия.

Рис. 6 – Отраслевая модель государственного индустриального парка (УК – управляющая компания, P1, P2, P3...Pn – резиденты парка)

Отраслевая модель предполагает существенное увеличение затрат на охрану окружающей среды резидентов парка наряду с ростом объёмов промышленного производства, но в большей степени способствует устойчивому экономическому развитию региона и росту промышленного производства.

Заключение

В условиях санкций и ограничений развитие государственных индустриальных парков стало фактором стабильного роста объёмов промышленного производства в регионах СЗФО. Несмотря на все сложности, с которыми столкнулись предприятия регионов (увеличе-

ние стоимости сырья и материалов, проблемы с логистикой, снижение спроса на внутреннем рынке, ужесточение конкуренции, невозможность замены импортируемых сырья, товаров и оборудования и др.), в том числе и резиденты индустриальных парков, деятельность предприятий на территории парковых структур показала большую эффективность и способствовала устойчивым темпам экономического роста. Развитие государственных индустриальных парков даёт новые возможности для роста бизнеса, даже в условиях санкций и ограниче-

ний. Этому способствуют в большей степени кооперативные цепочки, основанные на сотрудничестве и взаимной выгоде резидентов парков. Они позволяют резидентам парковых структур обмениваться ресурсами, знаниями и технологиями, что приводит к снижению затрат, улучшению качества продукции и увеличению конкурентоспособности. Кроме того, кооперативные цепочки могут способствовать созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры, а также стимулировать инновации и технологическое развитие регионов.

Список источников

1. Глухов В.В., Войтюк В.Н. Модель комплексной оценки рисков проекта по созданию промышленных парков // *π-Economy*. 2023. Т.16. №1. С. 114-127. DOI: 10.18721/πE.16108.
2. Горохов А.Ю., Войтюк В.Н. Роль промышленных парков в пространственном развитии региона // *Пространственное развитие региона: перспективы, приоритеты, ресурсы: Сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф.*, 22–23.11.2019 / РАНХиГС, Западный филиал. Калининград: «РА Полиграфычъ», 2019. С. 38-41.
3. Кузнецова С.Н., Кузнецов В.П., Вершинина Ю.С. Укрепление промышленного сектора РФ за счёт промышленных парков // *Успехи современной науки*. 2017. Т.7. №4. С. 55-57.
4. Кузнецова С.Н., Кузнецов В.П. Устойчивое развитие промышленных парков // *На страже экономики*. 2023. №2(25). С. 49-55. DOI: 10.36511/2588-0071-2023-2-49-55.
5. Миронов Д.С. Индустриальные парки России: проблемы, перспективы, модели и стратегии развития. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 284 с.
6. Миронов Д.С. Развитие индустриальных парков в контексте основных задач промышленной политики и преодоления санкционных барьеров // *Урал – драйвер неоиндустриального и инновационного развития России: Мат. IV Уральского экономич. форума*, 20–21.10.2022 / Отв. Ред.: Я.П. Силин, В.Е. Ковалёв. Екатеринбург: Уральский гос. экономич. ун-т, 2022. С. 111-117.
7. Плахин А.Е., Миронов Д.С. Концептуальная модель создания индустриального парка // *Экономика, общество, человек: теория, методология, реальность*. Сб. науч. публ.: в 2-х ч. Екатеринбург: Уральский гос. экономич. ун-т, 2015. С. 26-30.
8. Плахин А.Е. Принципы кластеризации при создании индустриальных парков в Российской Федерации // *Управленец*. 2014. №4(50). С. 72-78.
9. Радыгина С.В. Индустриальные (промышленные) парки – современная модель пространственной локализации промышленного производства // *Вестник Удмуртского ун-та. Сер. Экономика и право*. 2022. Т.32. №5. С. 848-853. DOI: 10.35634/2412-9593-2022-32-5-848-853.
10. Слепкова Т.И. Эффективное управление индустриальным парком как механизм привлечения инвестиций // *Теория и практика общественного развития*. 2018. №2(120). С. 45-47.
11. Слепкова Т.И. Управление развитием промышленных предприятий (функционирующих в составе индустриальных парков) на основе развития промышленной инфраструктуры // *World science: Problems and innovations: Сб. ст. XXVI Междунар. науч.-практ. конф.* В 2 ч., 30.11.2018 / Отв. Ред. Г.Ю. Гуляев. Ч.2. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. С. 32-35.
12. Bellantuono N., Carbonara N., Pontrandolfo P. The organization of eco-industrial parks and their sustainable practices // *Journal of Cleaner Production*. 2017. Iss.161. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.05.082.

13. Hong H., Gasparatos A. Eco-industrial parks in China: Key institutional aspects, sustainability impacts, and implementation challenges // *Journal of Cleaner Production*. 2020. Iss.274. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.122853.
14. Musa L., Sharifah R., Zainuddin A., Wai S. Industrial symbiosis tools // *Journal of Cleaner Production*. 2020. Iss.280. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.124327.
15. Ping X., Weijun H., Min A., Meng F., Xiaohua D. Synergy of ecological environment quality and economic development at industrial park level // *Ecological Indicators*. 2023. Iss.155. DOI: 10.1016/j.ecolind.2023.111027.
16. Ssu-Chi P., Tai-Shan H., Jie-Xun Y., Su-Li C. Characteristics and influencing factors of economic resilience in industrial parks // *Heliyon*. 2023. Iss. 4. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e14812.

References

1. Glukhov, V. V., & Vojtyuk, V. N. (2023). Model' kompleksnoj ocenki riskov proekta po sozdaniyu promyshlennykh parkov [Comprehensive risk assessment model for an industrial park project]. *π-Economy*, 16(1), 114-127. doi: 10.18721/JE.16108. (In Russ.).
2. Gorohov, A. Yu., & Vojtyuk, V. N. (2019). Rol' promyshlennykh parkov v prostranstvennom razvitii regiona [The role of industrial parks in spatial regional development]. *Prostranstvennoe razvitie regiona: perspektivy, priority, resursy* [Spatial development of the region: prospects, priorities, resources]: The collection of scientific articles of the international scientific and practical conference. Kaliningrad: Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Western Branch, 38-41. (In Russ.).
3. Kuznetsova, S. N., Kuznetsov, V. P., & Vershinina, Yu. S. (2017). Ukreplenie promyshlennogo sektora RF za schet promyshlennykh parkov [Strengthening the industrial sector of the Russian Federation through industrial parks]. *Uspekhi sovremennoj nauki* [Advances of modern science], 7(4), 55-57. (In Russ.).
4. Kuznetsova, S. N., & Kuznetsov, V. P. (2023). Ustoichivoe razvitie promyshlennykh parkov [Sustainable development of industrial parks]. *Na strazhe ekonomiki* [On Guard of the Economy], 2(25), 49-55. doi: 10.36511/2588-0071-2023-2-49-55. (In Russ.).
5. Mironov, D. S. (2017). *Industrial'nye parki Rossii: problemy, perspektivy, modeli i strategii razvitiya* [Industrial parks of Russia: problems, prospects, models and development strategies]. Moscow: INFRA-M. (In Russ.).
6. Mironov, D. S. (2022). Razvitie industrial'nykh parkov v kontekste osnovnykh zadach promyshlennoj politiki i preodoleniya sankcionnykh bar'erov [Development of industrial parks in the context of the main objectives of industrial policy and overcoming sanctions barriers]. *Ural – drayver neoindustrial'nogo i innovacionnogo razvitiya Rossii* [The Urals are a driver of neo-industrial and innovative development of Russia]: Materials of the IV Ural Economic Forum. Ekaterinburg: Ural State Economic University, 111-117. (In Russ.).
7. Plahin, A. E., & Mironov, D. S. (2015). Konceptual'naya model' sozdaniya industrial'nogo parka [Conceptual model for creating an industrial park]. *Ekonomika, obshchestvo, chelovek: teoriya, metodologiya, real'nost'* [Economy, society, man: Theory, methodology, reality]: Collection of scientific publications. Ekaterinburg: Ural State Economic University, 26-30. (In Russ.).
8. Plahin, A. E. (2014). Principy klasterizatsii pri sozdanii industrial'nykh parkov v Rossijskoj Federatsii [Principles of clustering when creating industrial parks in the Russian Federation]. *Upravlenec* [Manager], 4(50), 72-78. (In Russ.).
9. Radygina, S. V. (2022). Industrial'nye (promyshlennye) parki – sovremennaya model' prostranstvennoj lokalizatsii promyshlennogo proizvodstva [Industrial (industrial) parks – A modern model of spatial localization of industrial production]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Ekonomika i pravo* [Bulletin of Udmurt University. Series Economics and Law], 32(5), 848-853. doi: 10.35634/2412-9593-2022-32-5-848-853. (In Russ.).

10. Slepikova, T. I. (2018). Effektivnoe upravlenie industrial'nym parkom kak mekhanizm privlecheniya investitsij [Effective management of the industrial park as an investment attraction mechanism]. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [Theory and practice of social development]*, 2(120), 45-47. (In Russ.).
11. Slepikova, T. I. (2018). Upravlenie razvitiem promyshlennykh predpriyatij (funkcioniruyushchih v sostave industrial'nykh parkov) na osnove razvitiya promyshlennoj infrastruktury [Development management of industrial enterprises (operating in the industrial parks) through the development of industrial infrastructure]. *World science: problems and innovations [World science: Problems and innovations]*: The collection of articles of the XXVI International Scientific and Practical Conference. Penza: Science and Enlightenment, 32-35. (In Russ.).
12. Bellantuono, N., Carbonara, N., & Pontrandolfo, P. (2017). The organization of eco-industrial parks and their sustainable practices. *Journal of Cleaner Production*, 161. doi: 10.1016/j.jclepro.2017.05.082.
13. Hong, H., & Gasparatos, A. (2020). Eco-industrial parks in China: Key institutional aspects, sustainability impacts, and implementation challenges. *Journal of Cleaner Production*, 274. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.122853.
14. Musa, L., Sharifah, R., Zainuddin, A., & Wai, S. (2020). Industrial symbiosis tools. *Journal of Cleaner Production*, 280. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.124327.
15. Ping, X., Weijun, H., Min, A., Meng, F., & Xiaohua, D. (2023). Synergy of ecological environment quality and economic development at industrial park level. *Ecological Indicators*, 155. doi: 10.1016/j.ecolind.2023.111027.
16. Ssu-Chi, P., Tai-Shan, H., Jie-Xun, Y., & Su-Li, C. (2023). Characteristics and influencing factors of economic resilience in industrial parks. *Heliyon*, 4. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e14812.